

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

**SELF-CREATIVITY TO RECREATE, DREAM, AND ELEVATE IMAGINATION:
AN EDUCATIONAL PROPOSAL**

ABSTRACT: This research aimed to present an educational proposal on self-creativity to recreate beings capable of dreaming with open eyes and continuously elevating their imagination for the Educational Institutions of Curumaní, Cesar, with theoretical contributions from Hang (2020), Huang and Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai and Tang (2021). The quantitative analysis method with a non-experimental transactional design was applied, in a population of 290 teachers, with a socio-critical approach. The result indicated that the Butterfly/Education metamorphosis process is expected to be appreciated as an imaginative and significant analogy applied to the teaching-learning process as an attractive and accurate alternative. It is concluded that there are hypothetical arguments to theoretically and empirically support a proposal in self-creativity, which focuses on the butterfly metaphor, based on ideas that creativity is not only an innate trait but also a skill that can be developed through practices and adapted to multiple learning styles and integrated into disciplines and educational levels, where spaces for self-expression and divergent thinking are provided; which promotes a change in the school culture towards a more inclusive and participatory approach, where imagination becomes the fundamental pillar of learning.

KEYWORDS: self-creativity, proposal, educational.

**AUTO CRIATIVIDADE PARA RECRIAR, SONHAR E ELEVAR A IMAGINAÇÃO:
UMA PROPOSTA EDUCATIVA**

RESUMO: Tratou-se de uma pesquisa que teve como objetivo apresentar uma proposta educativa sobre auto criatividade para recriar seres capazes de sonhar de olhos abertos e elevar sua imaginação sem cessar para as Instituições Educativas do município de Curumaní, Cesar, com aportes teóricos de Hang (2020), Huang e Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai e Tang (2021). Aplicou-se o método de análise quantitativa com desenho não experimental transaccional, em uma população de 290 professores, com enfoque sociocrítico. O resultado indicou que o processo de metamorfose Borboleta/Educação é esperado como uma analogia imaginária e significativa aplicada ao processo de ensino-aprendizagem como uma alternativa atraente e precisa. Conclui-se que há argumentos hipotéticos para fundamentar teórica e empiricamente uma proposta em auto criatividade, que se foca na metáfora da borboleta, baseada em ideias de que a criatividade não é apenas um traço inato, mas também uma habilidade que pode ser desenvolvida através de práticas e adaptada a múltiplos estilos de aprendizagem e integrada a disciplinas e níveis educativos, onde se proporcionam espaços de auto expressão e pensamento divergente; o que promove uma mudança na cultura escolar para uma abordagem mais inclusiva e participativa, onde a imaginação se torna o pilar fundamental do aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: auto criatividade, proposta, educativa.

**AUTO-CRÉATIVITÉ POUR RECRÉER, RÊVER ET ÉLEVER L'IMAGINATION:
UNE PROPOSITION ÉDUCATIVE**

RÉSUMÉ: Il s'agissait d'une recherche visant à présenter une proposition éducative sur l'auto-créativité pour recréer des êtres capables de rêver les yeux ouverts et d'élever leur imagination sans cesse pour les Institutions Éducatives de la municipalité de Curumaní, Cesar, avec des apports théoriques de Hang (2020), Huang et Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai et Tang (2021). La méthode d'analyse quantitative avec un design transactionnel non expérimental a été appliquée, dans une population de 290 enseignants, avec une approche socio-critique. Le résultat a indiqué que le processus de métamorphose Papillon/Education est attendu comme une analogie imaginative et significative appliquée au processus d'enseignement-apprentissage comme une alternative attrayante et précise. Il est conclu qu'il existe des arguments hypothétiques pour soutenir théoriquement et empiriquement une proposition en auto-créativité, qui se concentre sur la métaphore du papillon, basée sur des idées selon lesquelles la créativité n'est pas seulement un trait inné mais aussi une compétence qui peut être développée par des pratiques et adaptée à de multiples styles d'apprentissage et intégrée dans des disciplines et des niveaux éducatifs, où des espaces d'auto-expression et de pensée divergente sont fournis; ce qui favorise un changement dans la culture scolaire vers une approche plus inclusive et participative, où l'imagination devient le pilier fondamental de l'apprentissage.

MOTS-CLÉ: auto-créativité, proposition, éducative.

Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa

Máryury Salazar Leyva

Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte. Universidad de Pamplona. Docente de Educación Física Institución Educativa San José, Curumaí, Cesar, Colombia.

Correo Electrónico: maryurysalazar.est@umecit.edu.pa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5413-0669>.

RESUMEN: Se trató de una investigación que tuvo el propósito de enunciar una propuesta educativa sobre auto creatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar para las Instituciones Educativas del municipio Curumaní, Cesar con aportes teóricos de Hang (2020), Huang y Xiaoping (2019), Amabile (2020), Cai y Tang (2021). Se aplicó el método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población de 290 docentes, con enfoque sociocrítico. El resultado indicó, se aspira que el proceso de metamorfosis Borboleta/Educación, sea apreciado como analogía imaginaria y significativa aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje como alternativa atractiva y acertada. Concluyéndose que hay argumentos hipotéticos para fundamentar teóricamente y empíricamente una propuesta en auto creatividad la cual enfocada en la metáfora de la mariposa, se fundamenta en ideas que la creatividad no solo es un rasgo innato, sino una habilidad que puede desarrollarse a través de prácticas y adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje e integrarse a disciplinas y niveles educativos, donde se proporcionen espacios de auto expresión, pensamiento divergente; el cual promueva cambio en la cultura escolar hacia un enfoque más inclusivo y participativo, donde la imaginación se convierta en el pilar fundamental del aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: auto creatividad, propuesta, educativa.

Introducción

En la actualidad, es apremiante la búsqueda de cambios que generen nuevas oportunidades que conduzcan a la implementación de estrategias creativas, eficaces, emocionales con valor significativo, que tengan la finalidad de incrementar, mejorar, mantener el nivel intelectual, social, así como emocional de los estudiantes, por lo que hoy día la creatividad se ha convertido en una de las temáticas más atractivas para todo proceso de enseñanza.

Para generar niveles de entusiasmo creador en los estudiantes el uso permanente de estrategias educativas inéditas, multisensoriales requieren ser desarrollado desde estrategias ajustables a las diferencias individuales Hang (2020), usando materiales y propiciando iniciativas para el conocimiento reflexivo, auténtico y creativo Huang y Xiaoping, (2019), puesto que se ha demostrado claramente que en la actualidad domina una visión negativa sobre los procesos de aprendizaje activos de forma perjudicial Amabile, (2020).

Más allá de lo tradicional se requieren prácticas artísticas dinámicas e imaginativas dentro de la enseñanza Moreira y Cedeno, (2024) por lo que promover la estimulación en innovación, con instrucción aumentará el sentido de responsabilidad, confianza y

desarrollo de las diferentes percepciones en un mapa de aventuras. Cai y Tang, (2021).

En Colombia el municipio de Curumaní – Cesar (Colombia), a consecuencia del nomadismo generado por la disfuncionalidad familiar, la migración y la explotación de minas, entre otros factores de influencia educativa, las estrategias creativas han pasado a un segundo plano, básicamente el trabajo pedagógico del docente está orientado al abordaje de las diferentes áreas del conocimiento del currículo en relación al abordaje de estas problemáticas, pero sin el ingrediente creativo, dejándose en el olvido la posibilidad de crear alternativas de aprendizaje fundadas en la recreación, innovación, la reflexión y la valoración por lo estético.

Con base a los fundamentos teóricos de Hang, (2020), XianhanHuang, (2021), Amabile (2020), Moreira y Cedeño, (2024) y Cai y Tang, (2021), se comprende que en todo espacio educativo hay posibilidades ciertas de encontrar elementos de organización orientadores idóneos para activar escenarios de aprendizaje soportados en la auto creatividad. En efecto, López (2024) explica que la pedagogía crítica es una alternativa para preparar estudiantes con conocimientos individuales y colectivos, pero para ello, los docentes se convertirán en investigadores transculturales, es decir promotores de propuestas educativas con la finalidad de producir una nueva persona conocer de su realidad y comprometido con transformarla.

Respecto de esta expectativa, Garrido (2018) sostiene “una propuesta educativa, es una alternativa pedagógica de intervención didáctica, que surge luego de haber evaluado una intervención” (P.67). De acuerdo con Andrade y Rivera (2014), una propuesta abarca tres elementos básicos relacionados con cómo aprender, cómo organizar el conocimiento y cómo contribuir al mejoramiento de los procesos sociales a través de la educación.

En las Instituciones Educativas del municipio Curumaní, Cesar, existen algunas controversias para conducir aprendizajes orientados a despertar la capacidad de auto creatividad de los estudiantes, debido a que los docente en su mayoría alegan que la interdisciplinariedad está presente, pero requieren de mayor impulso para promover la cultura del juego, fomentar el desarrollo, la rapidez tanto física como mental con impacto en el rendimiento cognitivo, socioemocional en los estudiantes; además, hay necesidad de recursos tecnológicos y materiales impresos para lanzar niveles elevados de auto creatividad.

El hilo conductor de esta investigación tiene el propósito de hilvanar las ideas empíricas y conceptos que proporcionaron nociones teóricas que dieron pie a enunciar una propuesta educativa sobre auto creatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar, a partir de los resultados

obtenidos de la investigación doctoral titulada, “La auto creatividad una estrategia de innovación para el proceso enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní – Cesar (Colombia)”.

Para este estudio se llevó a cabo una metodología que implicó la aplicación del método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población de 290 docentes, con enfoque sociocrítico, tomando en consideración los aportes de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), respecto a la aplicación de técnicas de análisis estadísticos y medidas de tendencia central como la media aritmética en estudios cuantitativos.

El enfoque socio crítico versó en lo resaltado por López (2024), al indicar que con ello a partir del análisis empírico analítico existe interés por la reflexión teórico práctica en el campo de las ciencias de la educación, los principios de la teoría crítica fomentan el desarrollo de la dirección didáctica que se plantea el investigador para responder a las necesidades sociales detectadas.

En la tabla 1, se proyecta los resultados estadísticos de la variable Autocreatividad en los indicadores liderazgo, flexibilidad y emprendimiento (ver tabla 1).

Análisis

según los resultados obtenidos en la tabla 1, se aprecia que los datos aportados por los docentes de IE San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno, para la variable “Auto creatividad” arrojó como resultado lo siguiente: El indicador: Flexibilidad alcanzó un porcentaje de 40.57 y una media de 3,45, seguida del indicador emprendimiento con 39.31% y una media de 3.39, mientras el indicador liderazgo alcanzó un porcentaje de 37.93 para un total de 39.27% con un promedio de 3.60, lo que conforme al baremo de medición establecido representa una importante debilidad de la variable para decidir y/o emprender con liderazgo propuestas educativas que garanticen el desarrollo de habilidades creativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que se genera la oportunidad de presentar una propuesta educativa que permita a los estudiantes comprender e interiorizar la relevancia de la autocreatividad en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

La fundamentación teórica de la propuesta Autocreatividad para recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar, es concebida como una actitud auto creativa conlleva a los individuos a explorar, experimentar, dialogar, reflexionar, inventar, innovar a través de diversas vivencias que se puede llevar a la práctica pedagógica presentada como una propuesta didáctica de disfrute, flexibilidad, exploración de talentos, reflexión crítica vinculada como un desafío para la edu-

Tabla 1. Resultados Estadísticos de la Variable Autocreatividad

Competencias globales	Liderazgo		Flexibilidad		Emprendimiento		Total	
	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Def. (-)	36	4,14	50	5,75	24	2,76	110	4,21
Prob. (-)	24	2,76	139	15,98	204	23,45	367	14,06
Indeciso	176	20,23	189	21,72	176	20,23	541	20,73
Prob. (+)	330	37,93	353	40,57	342	39,31	1025	39,27
Def. (+)	304	34,94	139	15,98	124	14,25	567	21,72
Total	870	100	870	100	870	100	2610	100
Promedio/ categoría del indicador	3,60/ presente		3,45/presente		3,39/presente		3,48/presente	
Media/escala			3,48				3,26 = 4,00	
Dimensión								

Fuente: Elaboración Própia (2024)

cación. La creatividad se manifiesta como la habilidad de generar ideas, conceptos y asociaciones novedosas que suelen producir soluciones originales.

Es sinónimo de pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo Olena Klimenko, (2018).

La Autocreatividad, es la dimensión autónoma de crear o producir acontecimientos, así como experiencias desde varios ámbitos donde se fortalecen las emociones, talentos, actitudes de los estudiantes enlazados con una sensación atractiva y divergentes en el medio que se explore Salazar, Rodríguez, Galván, Bello, Méndez, García y Chávez, (2022). En tal sentido, la actitud auto creativa conduce a explorar, navegar, experimentar, hablar, reflexionar, inventar, innovar viviendo diferentes experiencias, lo que puede conducir a una pedagogía de la autoexpresión placentera en forma de propuesta didáctica, teniendo el desafío de sincronizar todas estas virtudes en el marco de la flexibilidad de modo que el estudiante se apropie de su identidad (Fernández, Egido y Carballo , 2019).

Como antecedentes teórico-prácticos sobre Auto-creatividad, el estudio Experiencias educativas con el proyecto de generación Z, es un ejemplo para indicar que todo sistema educativo debe forjar un impacto donde se promueva la capacitación, centrándose directamente en un enfoque estratégico cautivador, entusiasta liberador, para amortizar las brechas, la efectividad como eje para

forjar la atracción de los protagonistas de la educación, una capacidad auténtica e innovadora, sin mayor tensión disfrutando cada una con el placer de amar lo que se hace, esto fortalece el término de la creatividad (Moreira y Cedeño, 2024).

Otro antecedente es el referenciado por Castejón y Fernández (2022) quienes explican que en palabras de Rodolfo Llinás “Al cerebro lo que más le encanta es entender”, por lo que indican que la creatividad es una óptima herramienta para la transformación de los conflictos, hace más significativa la pedagogía conectándola por medio de la lúdica con la tecnología, es el nuevo aliciente que esperan todos los estudiantes para satisfacer sus necesidades educativas, donde la variabilidad sea una de las metas de cada pedagogo en enfocar la enseñanza con unas estrategias didácticas más activas y significativa.

Lo anterior significa que, la creatividad está inmersa en la vida cotidiana. Debe señalarse la diferencia entre la improvisación e innovación, por tanto, el sujeto creativo es aquel que está preparado siendo capaz de romper con la convención socialmente impuesta, tomando lo esencial con carácter innovador de resultados afirma Ingold y Hallam, (2021).

En efecto, el estado emocional proviene de respuesta biológica y/o psicológica de un individuo ante algún tipo de situación o fenómeno que afecta su comportamiento, se puede generar narrativas audiovisuales, basadas en la

generación de historias a través de la lúdica, el abordaje de temas socioambientales en entornos educativos como un sistema simbólico para combinar creatividad-emotividad San Cornelio, Hofman, Ardèvol y Sivera, (2022).

La Autocreatividad es un componente aplicado en la dimensión de autopercepción como en la dimensión autorreflexión de la innovación humana, para aumentar el progreso en el proceso de desarrollo, producción de material autoconsciente, estrategias de estudio de investigación, autoevaluación, conceptos para superación personal creativo. Basado en la confianza, la metacognición así como en la adquisición de contenidos con la integración del arte, la tecnología y el juego (Anderson y Haney, 2021).

Ahora bien, analizar las estrategias basadas en actividades creativas como lo es la música, la tecnología usando experiencia didáctica o dinámicas para implementar trabajos colaborativos con significancia requiere el uso de recursos del aula y software en las acciones; de esta manera será posible el desarrollo de diversas percepciones, procesos de composición creativa esenciales requeridos ante la globalización y la formación de seres competentes ante la sociedad (Riaño, 2022).

La propuesta que aquí se presenta es producto de los resultados relacionados con la investigación doctoral titulada, “La Autocreatividad una estrategia de innovación para el proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní – Cesar (Colombia)”, en cuyo caso se aplicó el método de análisis cuantitativo con diseño no experimental transaccional, en una población constituida por 290 docentes de las Instituciones Educativas “San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno” municipio Curumaní, Cesar, a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario con 05 alternativas de respuestas tipo Likert conformado por 36 ítems.

Con base a lo arriba descrito, metodológicamente para la presente investigación se asumió el enfoque socio crítico, el cual se basa en una reflexión del contexto social donde sucede la acción del sujeto entre registros empíricos y uno netamente interpretativo Vera y Coatt, (2018), lo cual en relación con los sujetos no sólo iluminar su pensamiento sino también dotarlos de un proceso crítico para su inserción en un proceso más amplio de transformación social, es decir, donde tenga lugar una práctica reflexiva crítica orientada a la acción transformadora de los sujetos González y Escudero, (1987).

La propuesta educativa “Autocreatividad, es recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar”, se afianza en la tradición cualitativa en tanto se origina como una construcción teórica después de haber aplicado método cuantitativo, tomando en consideración que la construcción teórica en los estudios

de postgrado representa uno de los retos más importantes en la formación de nuevos científicos donde la edificación teórica se refleja en la adquisición, apropiación de lenguaje científico, el desarrollo de capacidades para la cimentación teórica alrededor del objeto de estudio de modo que sea propicio el alcance de la autonomía teórica como en efecto de un pensamiento epistémico (Correa, 2019).

Todo lo anteriormente referido ocurrió a partir de una vasta aplicación de métodos e instrumentos de recolección y análisis de información de donde se precisó un conjunto de insuficiencias detectadas en el proceso de desarrollo de la auto creatividad como estrategia de innovación para el proceso enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del municipio de Curumaní.

Ahora bien, la estructura de la propuesta parte de su denominación “Autocreatividad, es recrear seres capaces de soñar con los ojos abiertos y elevar su imaginación sin cesar”. Su descripción se vincula con las tantas problemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y trastornos en los educandos, donde se conoció que se requieren pensamientos y mecanismos inteligentes para la captación del conocimiento de una forma inclusiva y diversa, donde la satisfacción sea plena en todo el entorno educativo desde sus docentes, como padres de familia, especialmente la reivindicación del educando como prioridad en la sociedad tan contaminada que requiere de cambios acelerados con esta evolución global e innovadora.

De allí la idea de cambiar de pensamientos, estrategias para llamar la atención de una u otra forma, pero vinculando novedades con expectativas alternas a la formación integral. Su fundamentación se aborda en la idea de que un mundo cambiante en evolución es lo que requiere la sociedad de hoy, pero los docentes están relegados en querer evolucionar o capacitarse contantemente, situación esta que está ocasionando una brecha muy grande entre los intereses de los jóvenes para incursionar en el mundo innovador en aras de emprender siendo cada día más tecnológicos con posibilidades de manejar tantas herramientas que el mundo actual ofrece.

Por ello, no debe olvidarse o dejar a un lado al ser en su parte emocional pues las vivencias del estudiante son requisitos vitales para una buena formación. De tal manera aplicar diferentes estrategias enfocarían más a los estudiantes que ya no le encuentran satisfacción o no sienten la necesidad de estudiar o asistir a una institución educativa. No tiene motivación desde ninguna visión holística que es lo que se pretende en la activación educativa.

Figura 1. Representación Gráfica de los aspectos de la sistematización creativa de la propuesta: La “Borboleta” una analogía transformadora de las prácticas pedagógicas para una educación integral e inclusiva.

Fuente: Elaboración Própia (2024)

Objetivo de la propuesta

Analizar el impacto de la implementación de la analogía centrada en la metamorfosis de la Borboleta, en el proceso formativo de los educandos en las instituciones educativas como herramienta pedagógica innovadora y transformadora.

Esta propuesta está dirigida a todas las comunidades educativas, patrocinado por las alcaldías y el Departamento, Coordina la creadora de la propuesta, docentes y directivos, podrá ser ejecutada por docentes de todas las áreas y evaluada por los entes municipales y la autora. Entre los productos que se aspiran de su socialización están: cambio de actitud, cambios de estrategias didácticas y metodológicas, innovación y emprendimiento, fortalecimiento de habilidades generales, proyecciones a una vida creativa y crítica y fortalecimiento emocional y autoestima.

El método de socialización iniciará con presentar la propuesta a los rectores y entes municipales por medio de un brouchure en una reunión general, luego capacitación los docentes de cada institución educativa pública o privada, la metodología se aplicará de forma dinámica bajo la idea de una práctica con planes metodológicamente pedagógicos. Por medio de conferencias con diferentes personalidades con reconocimientos, compartiendo ideas didácticas, con evidencias y actividades variadas donde el intercambio sea el mayor objetivo (talleres, intercambios, jornadas pedagógicas, encuentros docentes y estudiantiles) entre otros.

Justificándolo como una decisión de analizar el uso de una analogía, con enfoque en la metáfora de la mariposa

sa como herramienta didáctica que surge de la necesidad imperante en el campo de la educación para promover una idea global que no solo abarque la adquisición de conocimientos académicos, sino que, también promueva orientaciones holísticas en la educación. La metáfora de la mariposa, además de su vida adulta de ser hermosa y libre, es también reconocida como un símbolo de transformación, evolución, crecimiento, flexibilidad, grandeza y libertad.

Se presenta como un poderoso recurso educativo lleno de oportunidades para estimular no sólo el aprendizaje cognitivo, sino también el desarrollo emocional, social por demás creativo de los estudiantes. Priorizar el desarrollo integral del estudiante, debe ir más allá de estar enfocado en la transmisión de conocimientos, evaluaciones dirigidas entre otras, es maravilloso buscar opciones donde se estimule tanto la creatividad como el pensamiento crítico, que proporcione un contexto enriquecedor, el cual permita exploraciones, cambios, alternativas en los diferentes ciclos, buscando así crear experiencias educativas que despierten la imaginación de los estudiantes motivándolos a cuestionar, explorar e innovar sin dejar a un lado las habilidades propias y su fundamentación.

Es necesario la diversidad enfocada en la metáfora de la mariposa permite adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje, ya que puede ser integrada a diversas disciplinas y niveles educativos. Es conllevar a una personalización del proceso de enseñanza que atienda las necesidades individuales del educando, basado en esta analogía, que causará un impacto oportuno en estos tiempos de incertidumbre desmotivación que mantienen los métodos tradicionales, sin detenernos en los cambios de este mundo tecnológicamente evolucionado, que muchos artífices

educativos no quieren tomar.

De tal forma con esta propuesta se busca contribuir de forma valiosa en la formación integral, apropiándonos de esta metáfora que puede ser eficazmente utilizados para enriquecer las experiencias educativas en ir transformando, potencializando y enriqueciendo estas hermosas prácticas pedagógicas, con muchas perspectivas innovadoras que pueden impactar al desarrollo holístico e integral de los estudiantes en pro de la calidad de educación.

En este caso, el proceso de una mariposa de forma analógica se asemeja al procedimiento del crecimiento educativo metafóricamente. Dentro de las etapas o ciclo de vida de una Borboleta, encontramos el huevo, la larva, la pupa o crisálida y el adulto (mariposa). El proceso completo se llama metamorphosis.

Se aspira que el proceso de metamorfosis Borboleta/Educación, sea apreciado como analogía imaginaria y significativa para explorar una metáfora de la Borboleta, aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje desde una alternativa atractiva y acertada.

1. Permita a futuro afrontar una destaca transformación (cambios) basada en delicadeza, colores, ilusiones y la importancia de cultivar un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes desde sus diversas áreas y el desarrollo explorativos de ser, con pasos fuertes y continuos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Contribuya a que de forma poética se pueda describir de la siguiente manera:

- **Analogía y metáfora** un lindo anclaje
- **Analogía**, reina de la comparación hilos delicados entre conceptos entrelazados como ríos que corre, siem-

pre juntos uniendo caminos con gran gusto.

- **La Analogía** navega como letras de canciones, conectando las ideas con encantos y sonos. Un ritmo muy sutil, que abrazan imaginaciones.

- **La Metáfora**, una estrella fugaz pinta el cielo de magia y esplendor transforma lo común, en belleza cual susurro poético que embelesa. Un cumulo de estrellas en la noche oscura un beso del sol, en las mañanas frías.

- **La Metáfora**, artista de la palabra tiernas pinta cuadros alicientes en horas eternas.

- **Analogía y Metáfora**, dos joyas ancestrales con un proceder sin olvidar una compara, la otra hace sentir, ambas se abrazan en nuestro vivir. Como alas al vuelo abierto.

- **Analogía y Metáfora**, un enlace sincero, un escrito con lenguaje verdadero donde las palabras son lienzo duradero.

- **Analogía vs. Educación**

- **Huevo:** Comienzo de un gran viaje:

En este nivel educativo, el huevo representa el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, el principio no es empezar de cero, es tomar cada momento desde que llegan al espacio educativo, se trasladan al (aula) con la confianza de encontrarse con un mundo de posibilidades por delante, que los mantendrán emocionalmente activos, por consiguiente, con ganas de visionar. Al igual que el huevo de la Borboleta, cada estudiante contiene dentro de sí el potencial para transformarse en algo hermoso, enfocado de manera única. Para dar lo mejor de cada sí.

Figura 2. Proceso metamorfosis Borboleta/Educación.

Fuente: Elaboración Própia (2024)

- **Oruga:** Exploración cognitiva

Esta maravillosa fase simboliza la etapa de adquisición de conocimientos amplios, donde los estudiantes se sumergen en el currículo, el tema, procesando información como también desarrollando habilidades de forma creativa. Al igual que la oruga se alimenta para poder crecer, los estudiantes absorben el conocimiento útil que les permitirá transformarse sintiendo su empoderamiento de forma diferente, pero en constante oscilación.

- **Pupa o crisálida:** Transformación del yo (interno) y reflexión

La crisálida es el período de reflexión donde el procesamiento del conocimiento adquirido. Los educandos, al igual que la Borboleta en formación, interiorizan lo aprendido e imaginado y se preparan para la transformación (intrínseca y extrínseca) con exploración de saberes por medio de observaciones. Es aquí donde los orientadores del proceso educativo, desempeñan un papel clave al brindar el apoyo necesario para el desarrollo tanto de las habilidades creativas como de pensamiento crítico que consoliden el aprendizaje sumado a la reflexión como a las nuevas oportunidades de carga emocional-cognitiva.

- **Emergencia:** El Momento Crucial de Aprendizaje autónomo

Cuando la mariposa emerge de la crisálida, es un momento crítico, emocionante además de transcendencia para el estudiante, es aquí donde se constituye o agrupan saberes, razones, instintos habilidades, mecanismos, que implica momentos de revelación, análisis, pero además de comprensión profunda. Es en esta integración de los artifices educativos donde se debe estar atentos para facilitar este proceso, proporcionando el apoyo necesario, herramientas, ideas, orientaciones mientras los estudiantes aplican sus conocimientos de manera creativa mediante su propio enfoque.

- **Vuelo:** Aplicación del Conocimiento en el Mundo globalizado.

La Borboleta, completamente transformada y en su gran desarrollo, despliega sus alas para volar. En educación, este vuelo simboliza gratificadamente, la aplicación del conocimiento en situaciones del mundo real. Es donde se acepta que fomentar la autonomía expresa asimismo la capacidad de los estudiantes para utilizar las capacidades adquiridas o desarrolladas del conocimiento de forma efectiva en diversos contextos, es la capacidad de lograr nuevas expectativas en todo el quehacer pedagógico, por ende, la salida de un gran ser ante esta sociedad tecnológicamente avanzada.

- **Polinización:** Compartiendo el Conocimiento sin cesar.

Al igual que este proceso flora y mariposa. La comunidad educativa puede compartir sus conocimientos y habilidades con los demás. La educación no solo se trata de adquirir información para retenerla, sino también de contribuir al crecimiento colectivo, social del entorno. Como docentes se debe inspirar a convertir a estos agentes de cambio bajo el principio de cooperación en todos los ámbitos necesarios, ello, para el crecimiento integral del ser y la sociedad en general.

Esta analogía ilustra de una manera metafórica, a la Borboleta donde cada uno de sus procesos puede aplicarse en el sistema educativo, tanto con la integralidad como con la capacidad del educando, enfatizando la importancia de poner, retener, crecer, nutrir, guiar, pero a su vez permitiendo que los estudiantes se transformen siendo capaces de desplegar sus alas en el mundo real, bajo sus expectativas, es decir con una visión flexible, creativa y autónoma.

Conclusiones

En las Instituciones Educativas San José, Camilo Torres Restrepo, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno, la Auto creatividad como herramienta pedagógico-didáctica docentes proyecta debilidades ante la necesidad de un mejoramiento para el proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, a causa de criterios de flexibilidad y liderazgo por la innovación y el emprendimiento, lo que indica que las competencias globales de los docentes deberán afianzarse en la idea de generar propuestas educativas que apuesten por la construcción individual y colectiva del conocimiento y la transformación social.

Existe literatura científica relevante, actualizada y aceptada por la comunidad científica que sintetiza argumentos hipotéticos para fundamentar tanto teórica como empíricamente una propuesta en auto creatividad la cual enfocada en la metáfora de la mariposa puede fácilmente adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje e integrarse a diversas disciplinas o bien a niveles educativos.

Su estructuración indica que, al simbolizar su contenido y desarrollo a modo de una personalización del proceso de enseñanza, se puede atender de forma creativa las exigencias cognitivas e individuales de los estudiantes. En efecto, con esta analogía, se causaría un impacto oportuno en la actitud de los estudiantes que por épocas han sentido desmotivación, así como, en docentes deseosos de asumir posturas emergentes frente a los cambios, así como a las bondades que las TIC vienen ofreciendo a la educación, sobre todo a la educación creadora.

Referencias Bibliográficas

- Amabile, T, M. (2020). Cómo matar la creatividad. Facultad de Arquitectura. Diseño y Urbanismo. Disponible en: <http://www.fadu.edu.uy>
- Andrade., y Rivera, R. (2024). Epistemología en la educación: apuestas y desafíos contemporáneos. Revista diversidad Científica, 4(1),1-21. Disponible en: <https://revistadivesidad.com>
- Anderson, R. C., y Haney, M. (2021). La reflexión en el proceso creativo de los adolescentes tempranos: El papel mediador de la metacognición creativa, la autoeficacia y el autoconcepto. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 15(4), 612–626. <https://doi.org/10.1037/aca0000324>
- Cai, Y., y Tang, R. (2021). Apoyo escolar a la innovación docente: efectos mediadores de Autoeficacia docente y efectos moderadores de la confianza: *Www.Elsevier.Com/Locate/Tsc*, 41(100854), 1871. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100854>
- Castejón, A.H. y Fernández, J. J. M. (2022). Creatividad, paz, educación: Algunas relaciones conceptuales. 85, 143–159. <https://doi.org/10.6018/DAIMON.404851>
- Correa, A. (2019). Construcción teórica y epistemológica. Formación en investigación en ciencias sociales en Iberoamérica. Disponible en: <http://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas>
- Fernández Cruz, F.J., Egidio Gálvez, I. y Carballo Santaola, R. (2016). Impacto de los sistemas de gestión de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. *Quality Assurance in Education*, 24(3), 394–415. <https://doi.org/10.1108/QAE-09-2013-0037>
- Garrido, M. (2018). Diseño y desarrollo de una propuesta de educación para el desarrollo en educación infantil: Una autopía posible. (trabajo de fin de Grado)-2016-2017. Universidad de Valladolid. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es>
- González, M y Escudero, J. (1987). *Innovación Educativa*. Barcelona: Humanitas.
- Hang L.T, V. V. (2020). Building strong teaching and learning strategies through teaching innovations and learners' creativity: A study of Vietnam universities. *International Journal of Education and Practice*, 8, 498–510. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.83.498.510>
- Hernández-Sampieri, R y Mendoza, C. (2018): *Metodología de la investigación: las rutas mixtas*. 7ma Edición
- Huang, Xianhan, J., y Xiaoping, Y. (2019). ¿Qué cuenta realmente? Investigar los efectos de la identidad del rol creativo y autoeficacia en las actitudes de los profesores hacia la implementación de enseñar para la creatividad. 84, 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.017>
- Ingold, T., y Hallam, E. (2021). *Creatividad e improvisación cultural: Una introducción*. 1, 24.
- López, G.Y. (2024). Praxis educativa desde la pedagogía y didáctica sociocrítica. *Revista digital de Investigación y Postgrado*, 5(9), 147-154. Disponible en: <https://doi.org/10.59654/de3jx12>
- Moreira, K y Cedeño, L. (2024). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento creativo en estudiantes de educación general básica, subnivel superior en la Unidad Educativa “Juan Antonio Vergara Alcivar” del Cantón Junin. *Revista Ciencia Latina*. Disponible en: https://www.doi.org.10.37811/cl_rcm.v8i1.9658

Olena Klímenko. (2008). La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI.

Riaño M.E, M. A. & T. J. (2022). Educación musical, creatividad y tecnología: Un estudio exploratorio sobre estrategias de enseñanza y actividades creativas con software ex novo. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 1-23. <https://doi.org/10.15359/ree.26-1.3>.

Salazar, G., Rodríguez, E., Galván, I., Bello, J., Méndez, M., García, M., y Chávez, B. (2022). Asociaciones entre la creatividad y el autoconcepto académico en estudiantes de primaria. *Psicumex*, Vol. 12. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=667873518007>

San Cornelio, G., Hofman, V. Y., Ardèvol, E., y Sivera, S. (2022). Creatividad y futuros en stop motion: aprendiendo a construir historias colaborativamente | [Creatividad y futuros en stop motion: aprendiendo a construir historias colaborativamente]. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 369-388. <https://doi.org/10.5209/aris.74339>.

Vera, A. y Coatt, P. (2018). El paradigma socio crítico y su contribución al Practicum en la formación inicial docente. *Innovare* 4 (5) pg. 57-70

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín